

INFLUENȚE (NEO)PLATONICE ÎN TRATATUL *DESPRE NUMELE DIVINE*

 Dumitru-Adrian Ciurea

<https://orcid.org/0000-0001-7249-2997>

(Neo)platonical influences in *The Divine Names* (Abstract)

In the present paper we aim to offer a perspective of comparative analysis on the influences that platonic and neoplatonic philosophy exerted on the theology of Dionysius the Pseudo-Areopagite. In this paper we will deal with his most known writing, *On the Divine Names*. Given the fact that the work has a relatively limited length, we do not intend an exhaustive exposition, but rather an introduction to the assumption of Greek philosophy by dionysian theology by analyzing some of the most important motifs. The paper contains an introduction referring to the person of Dionysius, but also to the importance of philosophy, mainly Greek, for Christian theology. Further, we focus on some of the basic concepts that *On the Divine Names* use, and which are clearly influenced by Neoplatonism. Concepts such as "ὑπερούσιος" are analyzed at both Plato and Plotinus compared to Dionysius, with the rendering of translated fragments from the works where these concepts appear. The end is devoted to the proper conclusions.

Keywords: theology, philosophy, Dionysius, influence, neoplatonism.

§ 1. Introducere

§ 1.1. Importanța filosofiei pentru teologia creștină

Percepția asupra relației dintre filosofie și teologie a fost încă din cele mai vechi timpuri ambivalentă. Au existat întotdeauna voci care au negat cu vehemență rolul pe care filosofia l-a jucat și îl joacă pentru teologie¹, la fel cum au existat voci care au recunoscut beneficiile pe care aceasta le-a adus teologiei². Din punctul nostru de vedere, moștenirea filosofică a grecilor a jucat un rol semnificativ în dezvoltarea creștinismului sub cel puțin două aspecte. În primul rând, pe un plan extrinsec, preluarea de către Părinții Bisericii a culturii grecești și a filosofiei eline a reprezentat o punte de legătură între Biserica proaspăt înființată și societatea europeană care era adânc influențată de sistemele culturale, morale, sociale și administrative ale civilizației greco-romane. Astfel, a fost facilitată clădirea unui dialog pe fundația solidă a unei culturi comune și a unei gândiri exprimate în aceeași termeni. În al doilea rând, pe un plan intrinsec, rigurozitatea sistemelor de gândire ale filosofiei grecești și terminologia acestora au reprezentat un instrument care a înlesnit cristalizarea credinței

¹ Un exemplu notoriu este Tertulian: „Quid ergo Athenis et Hierosolymis? quid academiae et ecclesiae? quid haereticis et Christianis?” (*De praescriptione haereticorum* 7, 9)

² Exemplele de acest fel sunt numeroase, o personalitate relativ contemporană cu Tertulian, dar cu o perspectivă opusă asupra rolului filosofiei în teologie, este Sfântul Iustin Martirul și Filosoful.

creștine și a tradiției Bisericii sub forma dogmelor. În acest sens, preluarea conceptelor filosofice nu reprezintă o alterare a Revelației, întrucât teologia a preluat termeni filosofici doar în măsura în care aceștia se potriveau mărturisirii de credință creștină, în caz contrar fie i-a ocolit, fie i-a adaptat nevoii pentru care fuseseră asumați³. Astfel, metoda sistemelor eline de gândire a fost pusă laolaltă cu exegeza textelor scripturistice și au dat naștere disciplinei care operează cu noțiunile în care se definește credința, și anume dogmatica.

Există, cu toate acestea, o linie argumentativă care condamnă filosofia și care se revendică ca având un temelie scripturistic. Este vorba despre pasajul din Coloseni 2:8⁴, care, cel puțin până la apariția criticii moderne, a ridicat mari probleme în cercurile creștine în ceea ce privește raporturile la filosofie. Otto Michel clarifică pasajul din Coloseni oferind contextul mai larg în care Sfântul Apostol Pavel scrie acea epistolă. Este vorba despre o erezie ce se infiltrasă în comunitatea din Colose, care propunea felurite trăiri extatice și experiențe anghelofanice străine de predania creștină⁵. Apariția acestui curent în Colose este cauza pentru care la sinodul din Laodiceea se va interzice închinarea la îngeri acasă, cu alte cuvinte, închinarea nesupraveheată de autoritatea și discernământul eclesiale⁶.

Mai mult decât atât, folosirea termenului filosofie în contextul creștinismului secolului întâi poate avea adesea un sens de învățătură teologică, fără a avea legătură cu vreo școală filosofică propriu-zisă. În acest sens, când Iosif Flaviu vorbește despre secta saducheilor, de pildă, o definește ca fiind o filosofie, fără ca saduchei să propună vreo abordare filosofică sau dialectică, ci o inovație doctrinară sau o erezie⁷. Așadar, pasajul din Coloseni 2:8 nu se referă în niciun caz la filosofie, așa cum o înțelegem noi astăzi, ci mai degrabă la o erezie, la un curent inovator care apăruse în *acea* comunitate, la *acea* vreme. De altfel, epistolele pauline în ansamblul lor, au un caracter punctual, vizează anumite probleme concrete. Epistolele pauline nu sunt tratate cu caracter general valabil, sunt scrisori pastorale care au rolul de a vindeca anumite neajunsuri pe care fiecare comunitate le-a avut. Raniero Cantalamessa aseamănă atitudinea reduționistă a creștinilor care exclud utilitatea sistemelor de gândire elinești cu atitudinea exclusivistă pe care iudeii o manifestau în legătură cu Mesia, de la a cărui lucrarea de mântuire excludeau neamurile⁸.

Având toate acestea în vedere, este imposibil să negăm contribuția pe care filosofia a avut-o la solidificarea teologiei creștine.

În acest sens, lucrarea de față propune analiza unui exemplu elocvent de operă teologică de referință pentru Biserică, în care se pot observa influențe pregnante ale filosofiei neoplatonice. Pe parcursul expoziției vom oferi câteva considerații generale despre problematica autorului și despre tratatul de față. În continuare, vom analiza comparativ câteva concepte care apar la diferiți filosofi și la Dionisie, cu redarea fragmentelor în care aceste concepte apar. Finalul este consacrat concluziilor, în care vom prezenta rezultatul efortului de cercetare.

³ Otto MICHEL, în Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich (ed.), *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, Paideia, vol. 15, Brescia, 1988, pp. 39-40.

⁴ „Luați aminte să nu vă fure mințile cineva cu filozofia și cu deșarta înșelăciune din predania omenească, după înțelesurile cele slabe ale lumii și nu după Hristos.”

⁵ Otto MICHEL, *op. cit.*, pp. 40-41.

⁶ Sinodul al 5-lea local din Laodiceea (343), canonul 35.

⁷ Josephus FLAVIUS, *The Antiquities of the Jews*, translated by William Whiston, Echo Library, 2006, p. 569.

⁸ Raniero CANTALAMESSA *Cristianesimo primitivo e filosofia greca*, în Raniero Cantalamessa (ed.), *Il cristianesimo e la filosofia*, Milano, 1971, pp. 26-57.

§ 1.2. Dionisie Pseudo-Areopagitul

Pentru a ne putea apropia de tratatul propus, considerăm că este oportun să ne aplecăm în prealabil asupra autorului, mai cu seamă pentru faptul că acesta nu se bucură de notorietate în mediile extra eclesiale. În ceea ce privește identitatea autorului tratatului *Despre numele divine*, există o vicisitudine. Acesta se semnează cu numele *Dionisie*. Detalii din diferitele sale scrieri ne lasă impresia că ar fi vorba despre Dionisie Areopagitul⁹, personaj biblic menționat în Faptele Apostolilor¹⁰. Problema apare când privim cu un ochi critic opera care ni s-a păstrat de la acest autor enigmatic. Metoda de lucru, limbajul folosit, influențele neoplatonice pregnante, asemănarea cu alți autori mult mai târzii decât secolul I, ne conduc către o altă concluzie, și anume aceea că este vorba despre un autor din secolele V-VI care scrie sub pseudonim. Argumentele pentru o astfel de ipoteză sunt foarte numeroase și pertinente¹¹, vom aminti doar câteva dintre acestea. De pildă, îndoiala lui Erasmus din Rotterdam care se fundamentează pe faptul că Dionisie în tratatele sale descrie ritualurile creștine într-o etapă mult mai avansată decât ar fi fost în perioada apostolică, îl face pe acesta să îl numească pe autorul corpusului dionisian *Dionysius ille quisquis fuerit*¹². Această sintagmă a fost preluată și de alții, printre care și Marin Luther, a cărui îndoială privind autenticitatea era dublată de o îndoială privind caracterul creștin al corpusului dionisian, și care îl va determina să îl caracterizeze pe Dionisie ca fiind *plus platonizans quam christianizans*¹³. Cea mai elocventă parte a argumentației privind datarea corpusului dionisian este analiza comparativă a tratatelor lui Dionisie cu operele altor autori din secolul al V-lea, cel mai important fiind Proclus. Cercetătorii au descoperit asemănări izbitoare între metoda de lucru a lui Proclus, argumentele sale, modul în care folosește anumite noțiuni, și tehnica de scriere a lui Dionisie. Ceea ce ne spune că Dionisie a fost cel inspirat de Proclus, și nu invers, este faptul că cel dintâi reia adesea rezumativ tezele lui Proclus, la care acestea se găsesc într-o manieră mult mai elaborată¹⁴. Asupra unor astfel de influențe ne vom opri și pe parcursul lucrării de față.

⁹ De pildă, în tratatul propus spre analiză, autorul susține că ar fi fost prezent la adormirea Maicii Domnului, alături de Petru și de Iacov: „Ἐπεὶ καὶ παρ’ αὐτοῖς τοῖς θεολήπτοις ἡμῶν ἱεράρχαις, ἡνίκα καὶ ἡμεῖς, ὡς οἴσθα, καὶ αὐτὸς καὶ πολλοὶ τῶν ἱερῶν ἡμῶν ἀδελφῶν ἐπὶ τὴν θεῶν τοῦ ζωαρχικοῦ καὶ θεοδόχου σώματος συνεληθθαμεν, παρῆν δὲ καὶ ὁ ἀδελφόςθεος Ἰάκωβος καὶ Πέτρος [...]” (*Περὶ Θεῶν ονομάτων*, III, 2.)

¹⁰ Faptele Apostolilor 17:34.

¹¹ Cu toate acestea, există și voci care susțin alte ipoteze. Au apărut, chiar și în spațiul românesc, lucrări care susțin teze conform cărora Dionisie Areopagitul ar fi identic cu Dionisie Exiguul, sau care susțin că ar fi vorba chiar despre Dionisie din Areopag. Dincolo de identitatea autorului, dezbateră continuă cu frământarea dacă eventualele influențe (neo)platonice sunt de fond sau doar de formă. Dumitru Stăniloae face o sumară trecere în revistă a argumentelor contra ipotezei unui autor din secolele V-VI și combate ideea existenței unei influențe (neo)platonice de fond în corpusul dionisian. Pentru această perspectivă, a se vedea Sfântul Dionisie AREOPAGITUL, *Opere complete*, trad. de Dumitru Stăniloae, Paideia, București, 1996, pp. 7-13.

¹² Paul ROREM, *Pseudo-Dionysius: A Commentary on the Texts and an Introduction to their Influence*, Oxford University Press, New York, 1993, p. 17.

¹³ Alexander GOLITZIN, *Dionisie Areopagitul mistagogul*, trad. de ierom. Nectarie Dărăban, Deisis, Sibiu, 2015, p. 16.

¹⁴ Dionisie AREOPAGITUL, *Despre numele divine, Teologia mistică*, trad. de Marilena Vlad, Polirom, 2018, pp. 12-13.

§ 2. Despre numele divine

§ 2.1. Considerații generale

Tratatul *Despre numele divine* este cea mai extinsă lucrare a corpusului dionisian care s-a păstrat până astăzi. Scopul acestei lucrări este unul deopotrivă paradoxal și măreț. Pe de o parte, Dionisie, în acord cu teologia creștină și cu tradiția neoplatonică, vorbește despre Dumnezeu ca fiind incognoscibil, de nepătruns și de nedefinit, iar, pe de altă parte, arată cum acest Dumnezeu nenumit poate primi toate numele, mai ales acelea de care El Însuși S-a folosit pentru a Se revela. Prin numirea lui Dumnezeu despre care vorbește Dionisie nu se are în vedere o definiție a lui Dumnezeu, nici nu se pune problema unei perspective care ar încerca să îl reducă pe Dumnezeu la un concept. În acest sens, autorul argumentează faptul că Dumnezeu poate fi numit cu orice nume pentru că el este cauza tuturor celor numite, dar, cu toate acestea El rămâne nenumit pentru că depășește limitele numelor care îi sunt atribuite. De pildă, „Dumnezeu este iubire”¹⁵, dar Dumnezeu este iubire pentru că iubirea își are izvorul și împlinirea în Dumnezeu, iar nu pentru că El ar putea fi redus la un sentiment, fie el și cel mai înalt. Din acest punct de vedere, Dumnezeu este mai mult decât iubire, este supra-iubire. Tratatul de față este unul de căpătâi pentru teologie deoarece este piatra de temelie a apofatismului. Apofatismul este o cale de cunoaștere a lui Dumnezeu. Această cale mai este numită și calea negativă, deoarece operează cu negațiile. Pornind de la adevărul că Dumnezeu este incognoscibil, și deci că nu se poate defini, se folosesc termeni negativi, care nu încearcă să-l circumscrie pe Dumnezeu unui concept, ci se constituie în imne de laudă care propun o cunoaștere mai degrabă relațională decât teoretică a lui Dumnezeu. Câteva exemple de termeni apofatici sunt: *fără de început, fără de sfârșit, fără de răutate, neapropiat, nepătruns, invizibil*. Acești termeni așadar, nu descriu o cunoaștere în sensul comun al cuvântului, ci mai degrabă o cunoaștere a imposibilității de a cunoaște. În acest sens, pe Dumnezeu îl putem cunoaște doar în măsura în care El ni Se descoperă și doar la nivelul iconomiei, adică al raporturilor dintre El și creație, Ființa Sa însă, ne este inaccesibilă.

§ 2.2. Influențe neoplatonice

§ 2.2.1. τὰ λόγια

Un prim indiciu al influențelor de ordin neoplatonic în tratatul de față este folosirea sintagmei τὰ λόγια (cuvintele), pentru a desemna sfintele Scripturi¹⁶. Această sintagmă este des întâlnită în scrierile neoplatonice atunci când se face trimitere la texte de referință utilizate pentru fundamentarea tezelor. O astfel de trimitere se făcea în mod frecvent la *Oracolele Caldeene* care au reprezentat un izvor de inspirație pentru filosofii neoplatonici, mai ales pentru cei din perioada postplotiniană¹⁷.

¹⁵ 1 Ioan 4:8.

¹⁶ ΔΙΟΝΙΣΙΟΣ ὁ πρεσβύτερος, *Περί Θεϊῶν ὀνομάτων*, I, 1.

¹⁷ Despre Oracolele Caldeene și importanța lor pentru neoplatonism, a se vedea Giovanni REALE, *Istoria filosofiei antice*, vol. 7, trad. de Cristian Șoimușan, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2019, pp. 231-244.

§ 2.2.2. ὑπερούσιος

Ideea de supraființialitate este una recurentă pentru filosofia platonice și neoplatonică. Una dintre ocurențele cele mai cunoscute ale acestei idei în tradiția platonice este cea din Republica. Vom reda în continuare fragmentele relevante pentru analiza noastră cu scopul de a scuti cititorul de munca survolării unei cantități considerabile de material.

„Vei afirma că soarele nu oferă lucrurilor vizibile doar puțința de a fi văzute, ci și devenirea, creșterea și hrana, fără ca el să fie devenire.» [...] «Atunci afirmă că obiectelor cognoscibile le vine din partea Binelui nu doar capacitatea de a fi cunoscute, ci și cea de a fi, ca și ființa lor; acestea purced tot de la el, dar Binele nu este ființă, ci o depășește pe aceasta prin vârstă, rang și putere.»¹⁸

În fragmentul de mai sus Platon face o analogie între Soare și Binele suprem, care este echivalentul Unului neoplatonic și Dumnezeuului creștin, ca principiu al tuturor lucrurilor. Așadar, precum soarele, prin lumină și căldură, facilitează devenirea tuturor ființelor pământeste, fără ca soarele să fie el însuși devenire, tot așa și Binele, care este principiu prim al existenței, dăruiește tuturor obiectelor ce pot fi cunoscute, capacitatea de a fi cunoscute, dar și ființa propriu-zisă, fără să fie el însuși ființă, sau cognoscibil. Astfel, fiindcă Binele este cauza oricărei ființe, fără a fi el însuși ființă, înseamnă în mod necesar că Binele este dincolo de ființă.

Plotin, mergând în aceeași direcție pe care o deschide Platon, fără să menționeze termenul supraființial, păstrează aceeași idee a Unului care depășește orice concept, inclusiv pe cel de ființă.

„Dar, fiindcă ființa născută din unu este formă (căci nu se poate spune că ceea ce s-a născut din el ar fi altceva), dar nu o formă a unui lucru anume, ci a universului, care să nu lase în afară vreo altă formă, este necesar ca unul să fie fără formă. Dar, dacă este fără formă, nu este ființă. Căci ființa trebuie să fie ceva anumit, adică ceva determinat, pe când unul nu trebuie luat ca determinat, căci atunci nu ar mai fi principiu, ci doar acel ceva determinat care ai spune că este [...] Nefiind nici unul din ele, se poate spune doar că este dincolo de ele. Dar ele sunt existențele și ființa; prin urmare, el este «dincolo de ființă»” (*ἐπέκεινα ὄντος*)¹⁹.

Ceea ce face Plotin este să argumenteze printr-o construcție logică de tip silogistic faptul că Unul, fiind principiu al tuturor lucrurilor, nu poate fi niciunul dintre ele, pentru că cele ce se nasc din el sunt forme ale universului. Singura modalitate prin care Unul ar putea da naștere tuturor acestor forme fără a exclude vreuna dintre ele, în concepția lui Plotin, este ca Unul să fie fără de formă. Dar dacă nu este formă, continuă el, nu are cum să fie nici ființă, pentru că ființa este ceva determinat, o formă circumscrisă. Astfel, concluzionează el, dacă nu este niciunul dintre acestea, este dincolo de ele, așadar dincolo de ființă.

„Binele mai presus de orice lumină este numit lumină inteligibilă, deoarece este ca o rază-sursă și ca o revărsare de lumină ce inundă și luminează din plinătatea sa toate intelectele – cele supra-lumești, cele din jurul lumii sau din lume –, reînnoind în întregime puterile lor intelective, și le cuprinde pe toate prin faptul că se întinde deasupra lor, și le depășește pe toate prin faptul că stă mai presus de ele și, în general – ca principiu al luminii și supra-lumină –, conține în sine și depășește și deține dinainte toată domnia puterii luminoase[...]²⁰

¹⁸ PLATON, *Opere*, vol. 5, trad. de Andrei Cornea, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1986, p. 309.

¹⁹ PLOTIN, *Enneade*, Enneada a V-a, trad. de Alexander Baumgarten, Iri, București, 2005, p. 565.

²⁰ Dionisie AREOPAGITUL, *op. cit.*, p. 107.

Dionisie asumă cele două perspective amintite mai sus, dar face un pas în plus. La Platon și la Plotin, principiul este mai presus de ființă prin aceea că nu este ființă, ci sursa tuturor ființelor, dar nu este nici altceva ce ar putea fi definit. La Dionisie principiul este mai presus de ființă prin aceea că este ființa întreagă și mai mult decât atât. Dacă la primii doi, principiul transcende ființa prin lipsă, la Dionisie o transcende prin abundență, prin preaplin. De aceea, la Platon și Plotin vorbim mai degrabă despre principiu ca fiind dincolo de ființă (*ἐπέκεινα ὄντος*), iar la Dionisie îl numim supraființial (*ὑπερούσιος*).

§ 2.2.3. *ἐποπτεία*

Ipostaza de a fi „inițiat” pare să fie o idee pregnantă la Platon. Acesta vorbește adesea despre faptul că numai cei inițiați se bucură de o vedere translucidă, către ideile însele. Redăm două fragmente platonice care vorbesc despre inițiere.

„Acestea sunt acelea dintre învățăturile despre iubire în care ai putea fi inițiat (*ἐποπτικῶ*) până și tu.”²¹

Ἐποπτεία, tradus ca inițiere, definește la Platon starea cea mai înaltă a cunoașterii. Această stare este caracterizată de contemplație, care reprezintă supremul act gnoseologic, privirea nemijlocită a ideii pure, a adevărului. În cel de-al doilea fragment, Platon vorbește despre starea sufletelor înainte de naștere, deci de întrupare. Această stare de cunoaștere în care se găseau este legată în mod organic de o altă stare, aceea de a fi fără de pată, fapt care este apoi asociat cu libertatea sufletului față de trup. Faptul că Platon definește trupul ca fiind o închisoare pentru suflet, dincolo de a fi o subtilitate lingvistică²², ne ajută să deslușim condițiile stării de inițiere. Pe de-o parte, vorbim despre cunoaștere ca proces de curățire²³, și pe de altă parte, despre dezrobirea de trup văzut drept lanț al materialității, care ține sufletul prizonier în lumea inferioară.

„Deplinătatea, simplitatea, statornicia, le puteam privi în imagini care, inițiați fiind (*ἐποπτεύοντες*), ne apăreau într-o lumină fără pată, pentru că noi înșine eram fără de pată și neînsemnați cu semnul mormântului pe care, numindu-l trup, îl tragem în această viață după noi, legați de el precum o scoică de carapacea ei.”²⁴

Dionisie continuă ideea lui Platon de cunoaștere prin contemplație, dar o pliază pe adevărul revelației. Dacă la Platon, înțeleptul se curăța prin filosofie și ajungea la starea de a fi „fără de pată”, care era desăvârșită abia după moarte, când ajungea să poată privi ideile însele, la Dionisie, nu mai suntem noi capabili să atingem adevărurile cele mai presus de lume, ci ele ne sunt revelate de către Dumnezeu. Revelarea nu se face în mod deplin nici aici, nici chiar în viața de apoi, ci „după măsura fiecăruia dintre intelecte”. Este cert faptul că nivelul de cunoaștere după moarte va fi unul exponențial mai crescut²⁵, dar cu siguranță nu putem vorbi despre o atotștiință, sau un acces la realități precum Ființa lui Dumnezeu sau viața intra-treimică.

²¹ PLATON, *Banchetul*, trad. de Petru Creția, Humanitas, București, 2006, p. 147.

²² *σῶμα* – trup, *σῆμα* – mormânt.

²³ „Cât despre cunoașterea însăși, ea este de bună seamă un mijloc de purificare”, PLATON, *Phaidon*, trad. de Petru Creția, Humanitas, București, 2011, p. 58.

²⁴ PLATON, *Phaidros*, trad. de Gabriel Liiceanu, Humanitas, București, 2016, p. 81.

²⁵ Sfântul Grigorie de Nyssa vorbește despre o perpetuă adâncire în cunoașterea lui Dumnezeu și după moarte, un elan continuu către Dumnezeu. Acest elan este denumit de către Grigorie epectază (*ἐπέκτασις*). Pentru o perspectivă mai amplă asupra conceptului, un studiu pertinent este acesta Liviu PETCU, *Epectaza de după moartea fizică, în lumina învățăturii Sfântului Grigorie de Nyssa*, revista Teologie și Viață, nr. 5-8, 2017.

„Căci, dacă trebuie să dăm crezare atotînțeleptei și preaadevăratei teologii, cele dumnezeiești se dezvăluie și sunt contemplate (ἐποπτεύεται) după măsura fiecăruia dintre intelecte”²⁶

§ 2.2.4. τύπος

Amprenta sau întipăritură este o altă idee platonice fundamentală. Platon în Theaitetos vorbește despre cunoașterea unor lucruri, a unor obiecte, persoane sau fenomene ca urmare a întipării acelor lucruri în sufletul omului. Actul de cunoaștere astfel nu mai este un act pur cognitiv, mental, ci el devine unul ontologic. Fiecare nouă achiziție de ordin gnoseologic produce o nouă „cicatrice” pe sufletul subiectului cunoscător, astfel, cunoașterea nu mai este doar instructivă ci și formativă sub cel mai adânc aspect, acela de a modela ființa.

„Despre aceste lucruri trebuie să se vorbească astfel, făcându-se de la bun început delimitări, cam așa: ceea ce știe cineva, avându-i amintirea în suflet, dar nu îl simte, să și-l închipuie ca altceva din cele pe care le știe, având și întipăritura (τύπων) acestuia, dar nu și simțindu-l, este imposibil. Și ceea ce, tot așa, știe, să își închipuie că este ce nu știe și că nu are, pecetea acestuia [...]”²⁷

Tot despre această amprentare este vorba, de pildă, și în dialogul Timaios. Nuanța, de data aceasta, poate fi mult mai ușor intuită din perspectiva creștinismului. Platon vorbește despre acțiunea Demiurgului de a modela universul după asemănarea sa, fapt care presupune impregnarea naturii modelului său în univers. Ceea ce trebuie să avem în vedere în raport cu creștinismul este faptul că la Platon Demiurgul este doar cel care organizează o materie haotică preexistentă într-un univers ordonat, pe când în creștinism vorbim despre o creație *ex nihilo*.

„Până la nașterea timpului, universul fusese deja făcut în celelalte râvnite cât mai asemănător cu cel după care a fost copiat; dar el nu cuprindea încă toate ființele existente înlăuntrul său și prin aceasta era încă neasemănător. De aceea Demiurgul s-a apucat să împlinească ceea ce îi rămăsese de făcut modelându-l (ἀποτυπούμενος) după natura modelului lui.”²⁸

Noțiunea amprenteii o întâlnim și la Proclu sub aspectul unei exemplificări în cadrul unei analogii. În fragmentul citat, Proclu descrie modalitatea prin care are loc participația ideilor²⁹ folosindu-se de o analogie a imprimării unui sigiliu în ceară. Așadar, precum sigiliul lasă o urmă în ceară, fără ca urma și sigiliul să fie aceeași entitate, tot așa și Ideile, realitățile superioare, le amprentează pe cele inferioare fără a putea fi confundate cu ele.

„[...] I also say that participation is like impressions (τοῖς τυποῖς) made by a seal upon wax; for Those, I mean The Ideas, also leave a trace and an impression (τυπων) of Themselves; and this impression (τυπος) is not the same as the seal that brought the impression (τυπων) to completion, just as neither is The Idea merged in matter[...]”³⁰.

²⁶ Dionisie AREOPAGITUL, *op. cit.*, p. 51.

²⁷ PLATON, *Opere*, vol 6, trad. de Marian Ciucă, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1989, p. 247.

²⁸ PLATON, *Opere*, vol 7, trad. de Cătălin Partenie, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1993, p. 153.

²⁹ O explicație sumară a ideii de participației la Proclus se poate urmări în Giovanni REALE, *Istoria filosofiei antice*, vol. 8, trad. de Cristian Șoimușan, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2019, pp. 235-241.

³⁰ PROCLUS, Commentary on the Parmenides of Plato, book 4, translated by Juan F. Balboa, publicat online 15/01/2009, accesat 21/04/2021 <https://archive.org/details/proclus-commentary-parmenides-balboa>, p. 4. Întrucât nu am avut la dispoziție o traducere în limba română a fragmentului, redăm traducerea proprie: „Spun, de asemenea, că participația este precum amprentările (τοῖς τυποῖς) făcute de sigiliu pe ceară; deoarece

La Dionisie, întâlnim acest concept ca instrument al argumentării indicibilității lui Dumnezeu. El se folosește de o imagine triplă pentru a trasa raporturile dintre ființe și Cel supraființial, și dintre intelecte și Cel supraineligibil. Această imagine pune în balanță trei perechi de realități: cele inteligibile, inaccesibile lumii sensibile; cele neamprintate care sunt superioare celor amprintate și cele necorporale care sunt superioare celor corporale. Faptul că Dionisie nu explică conceptul de **τύπος** este un indiciu pentru faptul că acesta era un termen asumat și cunoscut în mediul în care scria, dat fiind faptul că se presupune știută distincția dintre cele amprintate și cele neamprintate.

„Căci, așa cum cele inteligibile sunt necuprinse și nevăzute pentru cele sensibile, după cum sunt și cele simple și neamprintate (**ἀτύποτα**) pentru cele ce au o configurare și o amprintare (**τύπον**), sau cum este intangibilă și nefigurată lipsa a formei din cele necorporale pentru cele ce iau formă după figurile corpurilor, tot astfel, în virtutea aceleiași legi a adevărului, infinitatea supra-ființială stă mai presus de ființe, iar unimea cea mai presus de intelect depășește intelectele.”³¹

§ 2.2.5. ἀνονομία

Nenumirea își are de asemenea rădăcina în opera platonice. În prima ipoteză despre Unu din dialogul Parmenide Platon se folosește de negarea tuturor atributelor posibile ale Unului pentru a argumenta faptul că Unul nu este ființă. În final, ajunge la concluzia că Unul nu poate fi numit. Prezentarea acestei ipoteze ridică mai multe probleme. Una dintre ele ar fi faptul că neavând ființă³², nu ar avea nici existență. Tocmai de aceea, în finalul ipotezei, Socrate însuși își exprimă îndoială cum că aceasta ar putea fi adevărată. Scopul lucrării noastre nu este găsirea unei soluții pentru argumentarea aspectelor despre Unul, ceea ce urmărim este mai degrabă recurența conceptelor.

„Unul nu este unu și nici [măcar] nu este, dacă trebuie să dăm crezare argumentului de față. – Tot ce se poate. – Să fie însă cu puțință ca acelaia ce nu este, inexistentului, să-i revină vreo însușire, sau însușirea să vină de la el? – Cum s-ar putea? – Prin urmare, nu încapă pentru el nici nume (**οὐδ' ἄρα ὄνομα ἔστιν αὐτῷ**), nici cuvânt, nici vreo știință, senzație sau opinie. – Nu, evident. – El, așadar, nu admite denumire, nu este rostit, nici gândit, nici cunoscut și nimic din tot ce ființează nu e în măsură să-l resimtă.”³³

La Plotin, nenumirea nu apare ca un atribut de sine stătător și cu un sens bine conturat. Mai mult decât atât, nici nu îi este atribuită Unului de la început, ci se vorbește inițial despre motivul pentru care principiul este numit cu numele de „unu”. Astfel, Plotin propune ipoteza cum că numele de „Unu” dat principiului reprezintă doar scânteia care să pornească motorul unei cunoașteri bazate pe o negație metodică, care în cele din urmă va ajunge să nege inclusiv numele de „Unu”. Motivul pentru care aceasta este calea pe care cunoașterea trebuie să o ia este însă unul extrem de inedit în fragmentul de față. Natura Unului nu poate fi cunoscută prin nume, prin definiții, pentru că noțiunile nu pot captura în sine realități într-un mod organic, ci cei ce îl cunosc pe Unu într-un mod personal, relațional, aceia sunt și cei care

Acelea, mă refer la Idei, lasă, de asemenea, o urmă și o amprintă (**τύπον**) a Lor; și această amprintă (**τύπος**) nu este același lucru cu sigiliul care a lăsat amprenta (**τύπον**), precum nici Ideea nu este amestecată în materie.”

³¹ Dionisie AREOPAGITUL, *op. cit.*, pp. 51-53.

³² Formă participială a verbului „a fi”.

³³ PLATON, *Opere*, vol 6, trad. de Marian Ciucă, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1989, pp. 104-105.

văd natura sa.

„Poate că i s-a dat numele <de unu> pentru ca cercetătorul, pornind de la <un nume> care indică fără îndoială simplitatea, să îl nege în cele din urmă și pe acesta. Deși afirmat just, pe cât se poate, de cel care l-a afirmat, nici acest <nume> nu este demn să dezvăluie natura, fiindcă el nici nu poate fi auzit, nici nu se poate face cunoscut celui ce aude, ci, dacă îl cunoaște cineva, el este cel care o vede.”³⁴

La Dionisie întâlnim nenumirea ca fiind o parte dintr-un șir mai lung de atribute negative atribuite lui Dumnezeu, înțeles ambivalent: pe de o parte ca Unu, pe de altă parte ca Binele suprem. Această perspectivă a lui Dionisie nu este însă absolută, Dumnezeu nu este eminentemente incognoscibil, și modalitățile de a vorbi despre El și de a-L cunoaște nu sunt inexistente cu desăvârșire. În aceasta rezidă caracterul paradoxal al tratatului de față. Dionisie, deși continuă tradiția neoplatonică a incognoscibilității Unului, totuși, vorbește despre o oarecare manieră de cunoaștere și de numire a Unului. Instrumentul acestei cunoașteri este intuiția, iar fundamentul numirii este transcendența Unului față de tot ce este prin abundență, iar nu prin lipsă, așa cum am văzut mai sus.

„Și unul cel mai presus de înțelegere este de neînțeles pentru orice înțelegere, iar binele cel mai presus de rațiune este indicibil pentru orice rațiune, deoarece este unitate unificatoare a oricărei unități și ființă supra-ființială și intelect neinteligibil și cuvânt indicibil, necuvântare și negândire și nenumire (*ἄνουσμία*) prin nici una dintre cele ce sunt, și cauzator al faptului de a fi al tuturor, dar el însuși nefiind, pentru că este dincolo de întreaga ființă, așa cum numai el ar putea arăta despre sine însuși în mod riguros și știutor.”³⁵

§ 2.2.6. *πρόδος*

Procesiunea este un concept neoplatonic ce definește modalitatea în care tot ce există, ca pluralitate, purcede din Unu ca principiu prim. Plotin, de pildă, descrie această procesiune prin analogie cu un convoi regal, în care regele stă în partea din spate a convoiului, fiind precedat de slujitori în ordinea descrescătoare a rangului. Ceea ce este de remarcat este faptul că deși procesul (*πρόδος*) este declanșat de către Unu, totuși, în analiza sa se pleacă din direcția opusă, dinspre efect înspre principiu. Astfel, Plotin vorbește despre pluralitate care decurge din Unu, iar nu despre Unu care izvorăște pluralitatea³⁶. Această modalitate de prezentare este opusă de cea a creației creștine, care îl pune în prim plan pe Dumnezeu ca autor activ al creației, în relație cu nimicul (inițial), și cu lumea ulterior, ca receptacol, ca parte pasivă.

„Această natură este un zeu, dar un zeu secund, care se arată mai înainte să îl vedem pe primul. Acela, în schimb, domnește așezat deasupra <intelenței>, ca pe un tron frumos care depinde de el [...] așa cum, în procesiuni (*ἐν ταῖς προόδοις*), înaintea unui mare rege vin mai întâi cei mărunți, iar apoi, după aceștia, unii tot mai mari și mai venerabili și <în continuare> cei din preajma regelui [...] Iar după toți aceștia se arată dintr-o dată însuși marele rege [...]”³⁷

Una dintre originile acestui concept pare să fie la Platon, în Parmenide. În a doua ipoteză despre Unu, Platon propune teoria conform căreia ființa este împărțită la toate

³⁴ PLOTIN, *Enneade*, Enneada a V-a, trad. de Alexander Baumgarten, Iri, București, 2005, p. 567.

³⁵ Dionisie AREOPAGITUL, *op. cit.*, p. 53.

³⁶ Pentru o prezentare pertinentă asupra procesiunii la Plotin recomandăm Giovanni REALE, *Istoria filosofiei antice*, vol. 8, trad. de Cristian Șoimușan, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2019, pp. 72-129.

³⁷ PLOTIN, *op. cit.*, p. 561.

existențele, și Unul, pentru a fi prezent în existență, deoarece nu pare să se pună problema omniprezenței întregului și pentru că o simplă ființare nu l-ar putea cuprinde ca întreg, este și el împărțit asemenea ființei fiecărei ființări. Prin această împărțire care facilitează prezența Unului în fiecare ființare se poate înțelege într-o oarecare măsură și procesiunea plotiniană ca act de aducere la existență a tot ceea ce există din Unu, cu toate că Plotin propune o abordare a realității ce aduce o senzație mai fluidă, decât cea a lui Platon.

„Prin urmare, nefiind în întregul său, este împărțit: într-adevăr, altcum decât împărțit n-are chip să fie prezent deodată în toate părțile ființei. – Da. – Însă, desigur, ceea ce poate fi împărțit trebuie neapărat să fie de tot atâtea ori câte părți cuprinde. [...] întrucât ființa nu se împarte în mai multe decât Unul, ci, cum s-ar părea, e împărțită în mod egal cu acesta; într-adevăr, nici existența nu lipsește din Unu, nici Unul nu lipsește din existență, ci ele țin pururea cumpănă în toate și sunt nedespărțit două.”³⁸

La Dionisie, procesiunea este pusă într-o relație corelativă cu un alt termen, distincția dumnezeiască. În acest sens, procesiunea este modalitatea prin care Dumnezeu revarsă bunătatea Sa asupra întregii creații. Astfel, prin revărsarea bunătății Sale, Dumnezeu își manifestă prezența în mijlocul creației, facilitând participarea creației la bunătatea Sa. Cu toate că, Dumnezeu este, așadar prezent în pluralitatea creației, și dăruiește tuturor ființării faptul de a fi, Dumnezeu rămâne același, iar unitatea Sa nu intră în contradicție cu acestea. Dacă la Platon se pune problema împărțirii Unului din pricina imposibilității de a se afla prezent ca întreg în fiecare ființare în parte, această problemă nu se mai pune la Dionisie, unde Dumnezeu este înțeles ca omniprezent.

„De pildă, deoarece Dumnezeu – «cel ce este» în mod supra-ființial – dăruiește ființării faptul de a fi și produce întreaga ființă, se spune că el multiplică acel unu care este, prin producerea de la sine a pluralității ființării, dar, la fel de mult, el rămâne același și unu în această plurificare, precum și unificat în cadrul procesiunii și plin în cadrul distincției, prin faptul că transcede în mod supra-ființial toate ființările, atât prin producerea unitară a tuturor, cât și prin revărsarea nediminuată a transmițerilor sale neîmpuținate.”³⁹

§ 3. Concluzie

Având în vedere cele pe care le-am prezentat mai sus, considerăm că este întru totul îndreptățită afirmația conform căreia se poate vorbi despre influențe platonice și neoplatonice pregnante în tratatul „Despre numele divine”. Considerăm că ceea ce am reușit să analizăm reprezintă doar o scurtă introducere, un preambul în acest vast subiect al influențelor neoplatonice în opera lui Dionisie Areopagitul. În fapt, textul său este atât de dens în ceea ce privește conceptele de origine platonice și neoplatonice încât majoritatea substantivelor este legată de opera unor autori de seamă ai tradiției platonice precum Platon, Plotin, Proclus sau alții. Acest fapt este relevant în legătură cu ceea ce spuneam în Introducere cu referire la filosofie ca instrument de articulare a credinței, întrucât conexiunile care se pot face cu tradiția platonice dau o profunzime aparte discursului teologic pe care îl alcătuiește Dionisie.

Ceea ce am putut observa în urma acestui efort de abordare comparativă a conceptelor este faptul că Dionisie, preia noțiuni filosofice de origine păgână, dar nu numai că le asumă, ci le și dezvoltă dându-le o formă compatibilă învățaturii creștine. Rezultatul este un

³⁸ PLATON, *Opere*, vol 6, trad. de Marian Ciucă, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1989, p. 108.

³⁹ Dionisie AREOPAGITUL, *op. cit.*, p. 87.

discurs magistral asupra uneia dintre cele mai importante teme ale teologiei fundamentale, și anume cunoașterea lui Dumnezeu. Ar fi prea puțin să spunem că Dionisie face doar filosofie, dar ar fi de asemenea nepotrivit să spunem că Dionisie scrie strict teologie, astfel, tratatul său este de o potrivă referențial pentru filosofia neoplatonică în aceeași măsură în care este normativ pentru teologia creștină. Mai mult decât atât, „Despre numele divine” poate reprezenta atât un deliciu cât și o provocare pentru orice filosof sau teolog al zilelor noastre.

BIBLIOGRAPHIA

FONTES

- Dionisie AREOPAGITUL, *Despre numele divine, Teologia mistică*, trad. de Marilena Vlad, Polirom, 2018
- Sfântul Dionisie AREOPAGITUL, *Opere complete*, trad. de Dumitru Stăniloae, Paideia, București, 1996.
- ΔΙΟΝΙΣΙΟΣ ὁ πρεσβύτερος, *Περὶ Θεῶν ονομάτων*.
- Josephus FLAVIUS, *The Antiquities of the Jews*, translated by William Whiston, Echo Library, 2006.
- PLATON, *Opere*, vol. 5, trad. de Andrei Cornea, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1986.
- PLATON, *Opere*, vol 6, trad. de Marian Ciucă, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1989.
- PLATON, *Opere*, vol 7, trad. de Cătălin Partenie, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1993
- PLATON, *Banchetul*, trad. de Petru Creția, Humanitas, București, 2006.
- PLATON, *Phaidon*, trad. de Petru Creția, Humanitas, București, 2011.
- PLATON, *Phaidros*, trad. de Gabriel Liiceanu, Humanitas, București, 2016.
- PLOTIN, *Enneade*, Enneada a V-a, trad. de Alexander Baumgarten, Iri, București, 2005
- PROCLUS, Commentary on the Parmenides of Plato, book 4, translated by Juan F. Balboa, publicat online 15/01/2009, accesat 21/04/2021 <https://archive.org/details/proclus-commentary-parmenides-balboa>
- TERTULIAN, *De prescriptione haereticorum*.

STUDIA

- Raniero CANTALAMESSA *Cristianesimo primitivo e filosofia greca*, în Raniero Cantalamessa (ed.), *Il cristianesimo e la filosofia*, Milano, 1971.
- Alexander GOLITZIN, *Dionisie Areopagitul mistagogul*, trad. de ierom. Nectarie Dărăban, Deisis, Sibiu, 2015.
- Otto MICHEL, în Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich(ed.), *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, Paideia, vol. 15, Brescia, 1988.
- Liviu PETCU, *Epectaza de după moartea fizică, în lumina învățaturii Sfântului Grigorie de Nyssa*, revista Teologie și Viață, nr. 5-8, 2017.
- Giovanni REALE, *Istoria filosofiei antice*, vol. 7, trad. de Cristian Șoimușan, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2019.
- Giovanni REALE, *Istoria filosofiei antice*, vol. 8, trad. de Cristian Șoimușan, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2019.
- Paul ROEM, *Pseudo-Dionysius: A Commentary on the Texts and an Introduction to their Influence*, Oxford University Press, New York, 1993.